

ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Нурмухамидова Мухтабар Хасановна

*Гулистон давлат университети
катта ўқитувчиси*

Эшмуратова Ирода Шухрат қизи

Гулистон давлат университети талабаси

Аннотация: *Мазкур илмий мақолада мамлакатимизда янги рақамли технологияларнинг пайдо бўлиши ва ҳаётга жорий қилиниши миллий иқтисодиёт учун жуда кўп сонли ижобий самаралар ва натижаларга олиб келиши мумкинлиги, меҳнат унумдорлигининг ортиши, капиталлашувнинг ортиши, турмуш сифатининг яхшиланиши, янги бозорлар шакллантирилиши, самарадорлигининг ортиши, рақобатбардошликнинг ўсиши, ҳавфсизликнинг ўсиши, халқ фаровонлигининг ортиши истиқболлари ёртилган.*

Калит сўзлар: *экотизими, рақамли иқтисодиёт, глобаллашув, Глобализация, гиперглобал, электрон ҳукумат, платформа, конструкторлик, моделлаштириши, инновация, провайдер.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7764597>

Дунёнинг энг йирик компаниялари аллақачондан буён турли ахборот технологияларидан фойдаланиб келишмоқда. Бироқ платформа жорий қилиш ҳали бизнесни рақамли қилиб қўймайди. Оддий технологик платформанинг рақамли иқтисодиёт платформасидан фарқи нимада? Биринчидан, рақамли иқтисодиёт платформалари тармоқ ёки саноатнинг кўплаб катнашчилари учун максимал даражада қулай ўзаро алоқалар яратиши кўзда тутган. Ҳозирги кунда тўлалигича қарор топган оммавий платформаларга мисол келтириш қийин, лекин келажак айнан шундай йечимлар ортидадир.

Иккинчидан, янада муҳимроғи, рақамли иқтисодиёт платформалари тўлақонли бизнес-жараёнларни автоматлаштириши лозим. Рақамли иқтисодиёт тўлиқ платформаси уч қисмдан иборат бўлиши керак: булар истеъмолчи экотизимлари, ишлаб чиқарувчи экотизимлари ва коммуникатив ўзак.

Истеъмолчи экотизими функцияси – платформадан фойдаланувчининг барча эҳтиёжлари ва муҳтожликларини қондириш, унинг қулайлигини ва функционаллигини таъминлашдир. Ишлаб чиқарувчининг экотизим функцияси – бизнес юритишни йенгиллаштирган ва унга кириш бўсағасини пасайтирган ҳолда ёрдамчи функциялар бажаришини таъминлаши лозим. Платформа ўзаги истеъмолчилар ва ишлаб чиқарувчиларнинг ўзаро алоқалари бўйича функционални ҳам амалга ошириб, зарурий технологик базис ва инфратузилма эҳтиёжларини таъминлайди.

Миллий иқтисодиётларнинг янги рақамли иқтисодиётнинг томон ривожланиши бу соҳада назарий тадқиқотлар ва баҳс-мунозаларнинг кенгайишини талаб қилади. Миллий иқтисодиёт ривожланишининг технорақамли платформасини яратишга қаратилган олий бошқарув органларининг амалий дастурий ҳаракатлари ҳам янги иқтисодиётга ўтиш учун катта ҳисса қўшиши мумкин. Рақамли иқтисодиётнинг моҳиятга оид томони, яъни, рақамли технологиялардаги инқилобий ўзгаришлар, интернетнинг алоқасининг замонавийлашишива унинг жадал ривожланиши ҳамда Ҳард Ware ва Софт Ware соҳалардаги инновациялар билан чамбарчас боғлиқдир.

Рақамли иқтисодиётнинг мазмунга оид томони эса биринчи навбатда, таълим тизими ислоҳоти ва инсон ҳаётининг барча томонларини «рақамлаштириш» да намоён бўлади. Масалан, саноат дизайнини компютерлаштириш ва ишлаб чиқаришда конструкторлик тайёргарлигини моделлаштириш каби инновациялар пайдо бўлиши мураккаблик даражаси юқори бўлган маҳсулотлар, масалан, станоклар, автомобиллар, поездлар, самолётлар, бинолар ва бошқаларни лойиҳасини яратишни осонлаштиради ва иш циклини сезиларли даражада қисқартиради. Мамлакатимизда янги рақамли технологияларнинг (ишлаб чиқариш, молиявий, бошқарув, ижтимоий ва бошқалар) пайдо бўлиши ва ҳаётга жорий қилиниши миллий иқтисодиёт учун жуда кўп сонли ижобий самаралар ва натижаларга олиб келиши мумкин: меҳнат унумдорлигининг ортиши; капиталлашувнинг ортиши; турмуш сифатининг яхшиланиши; янги бозорлар шакллантирилиши; ресурсларни (активлар, капитал, ваколатлар) утилизация қилиш самарадорлигининг ортиши; рақобатбардошликнинг ўсиши; ҳавфсизликнинг ўсиши; халқ фаровонлигининг ортиши.

Ҳозирги пайтгача, глобаллашув жараёни яқун топмаган экан, барча санаб ўтилган самаралар шунга олиб келадики, биринчи бўлиб янги технологияни ўзлаштирган мамлакат халқаро бозорларда устунликни қўлган киритади ва бу навбатдаги «бозор бўлагини бўлиб олиш»га олиб келади. Алоҳида олинган мамлакат нуқтаи-назаридан бу дарҳақиқат янги технология жорий қилиниши билан асосланадиган иқтисодий ўсиш сифатида талқин қилиниши мумкин. Лекин жаҳон иқтисодиёти кўламида ўсиш жорий қилинган технологиянинг «қўшимча» капиталлашуви билан (сиқиб чиқарилган технология капиталлашувини чиқариб ташлаган ҳолда) чегараланган. Тўғриси айтганда, тан олиш керакки, агарда улар сотув салоҳиятини яна бир бор ўстиришга тайёр бўлишмаса, ҳеч қанадй технологиялар ва рақамли иқтисодиёт экстенсив ривожланиш моделини ҳаётга қайтара олмайди. Шу муносабат билан тан олиш керакки, рақамли иқтисодиёт ва технологиялар ривожланиши на Ўзбекистон учун, ва на бутун дунё учун ҳар қандай фалокатдан қутқарадиган восита бўла олмайди. Ҳар бир алоҳида мамлакат учун бу зарурий чора бўлиб, рақобатбардош даражада қолишга, жаҳон иқтисодиётидаги улушлар паритетини қайта кўриб чиқишга ва суверенитетни асрашга имкон беради. Ҳозирги пайтда мамлакатиздаги ва хориждаги кўплаб мутахассислар ва иқтисодчилар янги иқтисодиётнинг, жумладан, унинг намоён бўлиш шаклларида бири – рақамли иқтисодиётнинг ҳозирги ривожланиш ҳолатига узил-кесил тавсиф беришга ва уни тушуниб йетишга ҳаракат қилмоқдалар. Кўплаб тадқиқотчилар субьектив муносабат призмаси орқали замонавий иқтисодиётга хос бўлган умумий – объектив ва субьектив

нуктаи-назардан бу ҳодисани ўзича тушуниш ва идрок қилишга ҳаракат қилмоқда. Обьектив жихатдан эса бу кўпроқ замонавий иқтисодиётдаги янги жихатлар, томонлар, белгилар, тенденциялар ва қонуниятлар намоён бўлиши билан боғлиқ. Янги иқтисодий ҳодисаларни ўрганиш ва ҳисобга олиш, хусусан, рақамли иқтисодиётни янги иқтисодиётнинг нисбатан мустақил қисми сифатида ажратиш катта қизиқиш уйғотади, чунки иқтисодиётни бошқариш сифати ва тезлигини ошириш, бизнес юритиш қоидалари ва ҳуқуқий майдонига тузатишлар киритиш, рақамли технологиялар – таассуротлар иқтисодиёти, МИСЕ-индустрия, Смарт-шаҳар ва шунга ўхшашлар асосида инновацион маҳсулотлар, сервислар ва хизматлар ҳосил қилишга имкон беради.

Фан-техника тараққиёти ва иқтисодий ривожланиш таъсири остида бозор иқтисодиёти қоидаларида, бизнес юритиш қоидаларида, анъанавий иқтисодий қоидалар ва қонуниятларнинг янги намоён бўлишида жиддий ўзгаришлар рўй бермоқда. Масалан, электрон тармоқлар, компютерлар ва дастурий маҳсулотлар, рақамли технологиялар, электрон маҳсулот ва хизматлар пайдо бўлиши ва ривожланиши янги иқтисодиётда кўйидаги тушунчалар мазмуни, нисбати ва аҳамиятини тубдан ўзгартиради: моддий (буюм ҳолидаги) ва номоддий (буюм ҳолида бўлмаган), жуғрофий масофа, замон ва макон, истеъмол қиймати (фойдалилик) ва қиймат, сифат ва сон, рақобат ва истеъмолчиларнинг афзал кўриши (афзаллик), воситачилик ва логистика, инсон капитал ва бизнес ахлоқи, битимлар ва самарадорликни баҳолаш, харидорлар ва сотувчилар хулқ-атвори, истеъмолчилар ва ишлаб чиқарувчиларнинг янги муносабатлари, маркетинг технологиялари ва сотув. Кўриниб турибдики, ривожланган мамлакатларда, айниқса, АҚШда интернет-компаниялар ва интернет-фирмалар жадал ривожланиши билан иқтисодиётнинг барча соҳаларига кириб борадиган ва бутун иқтисодиёт кўринишини ўзгартирадиган интернет-хизматлар, маҳсулотлар, сервислар, провайдерлар хизматлари ва бошқаларнинг янги бозори шаклланади. Шу сабабли бизнингча, интернет-иқтисодий ва рақамли иқтисодиётни тор маънода – интернет-компаниялар ва фирмаларнинг рақамли технологиялари, маҳсулот ва хизматлари яратиш ва улардан фойдаланиш бўйича муносабатлар йиғиндиси сифатида ҳамда кенг маънода - асосан учинчи, тўртинчи технологик укладга мос келадиган «индустриал» иқтисодиёт билан таққослаганда бир қатор ажралиб турадиган белгиларга эга бўлган ва технологиялар рақамли форматидан фойдаланиладиган глобал электрон тармоқ шароитларида фаолият юритадиган ҳар қандай тармоқлар корхоналари иқтисодиёти сифатида янги иқтисодиётни фарқлай олиш мақсадга мувофиқдир.

Шундай қилиб, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши биринчи навбатда, нафақат инқилобий технологик ўзгаришлар билан, балки янги иқтисодиётнинг эволюсия қонуниятлари билан ҳам белгиланади, замонавий менежментни янги бошқарув тамойиллари ва бизнесни юритиш қоидаларини ҳисобга олишга йўналтиради, маҳсулот сифати ва меҳнат унумдорлигининг ўсишига хизмат қилади, иқтисодий циклдаги салбий томонларни бартараф қилади, инфлясия ва ишсизликни пасайтиради, глобаллашув шароитларида иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлайди.

Ўзбекистон рақамли иқтисодиётни яратиш учун катта салоҳиятга эга, унинг асосини инсоннинг асосий эҳтиёжларини таъминлайдиган анъанавий саноат (саноат,

қишлоқ хўжалиги, энергетика, қурилиш, транспорт) ташкил этади. Яқин келажакда рақобатбардошликни таъминлаш учун улар энг сўнгги техник йечимларни, юқори технологияларни ишлаб чиқариш жараёнларининг саноат асосини янги сифатини шакллантиради.

Таъкидлаш лозимки, Президентимизнинг “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 19 февралдаги Фармони Ҳукуматимиз томонидан рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича муҳим чора-тадбирлар ишлаб чиқилишига ва ҳаётга татбиқ этилишига асос бўлди.

Глобализация - бу товар ва хизматларнинг трансчегаравий савдоси, технологиялар ва инвестициялар, одамлар ва ахборот оқимлари натижасида вужудга келган дунё иқтисодиёти, маданияти ва аҳолисининг ўсиб бораётган ўзаро боғлиқлигини тавсифлаш учун ишлатиладиган тушунчадир.

Глобаллашув ҳар бир мамлакатни қиёсий устунлик, яъни энг кам миқдордаги ресурслардан фойдаланган ҳолда энг яхши ишлаб чиқарадиган нарсаларга ихтисослашишга ундайди. Ушбу концепсия ишлаб чиқаришни самаралироқ қилади, иқтисодий ўсишни рағбатлантиради ва товарлар ва хизматлар нархларини пасайтиради, айниқса уларни кам даромадли уй хўжаликлари учун қулайроқ қилади.

Глобаллашув кўп жиҳатдан иқтисодиётга бориб такалади. Янги технологиялар жорий қилиниши ва такомиллаштирилиши натижасида ишлаб чиқариш ҳажми ва сифати ортди. Масалан, бир неча йил илгари умуман мавжуд бўлмаган технологиялар эндиликда давлатларнинг умумий ЯИМ ўсишига ва тараққиётига хизмат қилмоқда.

Глобаллашувнинг кучайиши натижасида меҳнат бозоридаги тақсимотда ҳам ўзгаришлар бўлмоқда. Жаҳон иқтисодий форумининг охириги йиғилишида маълум қилинишича, 2025 йилга келиб, 85 миллион ишчи ўрни йўқ бўлиши, аммо ўрнига 97 миллион иш жойлари яратилиши маълум қилинган.

Хўш, пандемия сабаб тезлашиб кетган технологиялар тараққиёти ва Тўртинчи саноат инқилоби Ўзбекистон иқтисодиётига қандай таъсир кўрсатади.

Ўзбекистон сингари ривожланаётган давлатлар технологик сакрашда ихтирочи бўлиб, глобал технология платформаларида фаол иштирок этиши учун нима қилиш керак.

Экспертларнинг таъкидлашича, республика зиммасидаги асосий вазифа технологик ривожланиш учун муҳим бўлган уч томон: давлат-саноат-академия (илмий тадқиқот марказлари) ҳамкорлигини мустаҳкамловчи институционал муҳит яратишдан иборатдир.

«Учбурчакнинг асосий қисми бўлмиш университетлар ва улардаги тадқиқот марказлари нафақат турли саноатдаги бизнесларни қўллаб-қувватловчи ихтиро манбалари, балки турли инновацион ғояларга асосланган стартаплар учун инкубатор вазифасини ҳам ўтайди. АҚШ, Европа ва Осиёдаги ривожланган давлатларнинг деярли барчасида стартаплар университет ҳудудида шаклланиши бежиз эмас. Бунинг учун университетларда, албатта, эркин илмий муҳит мавжуд бўлиши, профессор ва

талабаларнинг илмий ғоялари, меҳнатлари қоғозда қолиб кетмай, амалиётда қўлланиши учун мустаҳкам патент тизими шаклланиши шарт», дейди Бекзод Зокиров.

Мутахассислар Ўзбекистоннинг гиперглобал иқтисодга муваффақиятли интеграцияси қуйидаги масалаларга бориб тақалишини таъкидлади.

Биринчидан, давлатнинг глобал иқтисодга интеграцияси ва унда устунликка эришиши, аввало, мамлакат ичида шаклланаётган иқтисод, унинг шакли, аниқ йўналиши ва ички мустаҳкамлигидан бошланади. Яъни глобал иқтисодга интеграциялашув параметрлари ривожланишга тайёр иқтисодлар учунгина ўсиш трамплини бўлиши мумкин, фундаменти нотўғри принципларга қурилган иқтисод учун интеграциялашув иқтисодий ўсишга туртки бўла олмайди. Ўзбекистоннинг глобал иқтисоддаги муваффақияти у қураётган иқтисодий модел билан боғлиқ. Ўзбекистон иқтисодиётининг келажаги доимо ўзгаришларга тобе хомашё маҳсулотлари экспортчиси бўлиб қолиш ёки юқори қийматли маҳсулот ишлаб чиқариб, халқаро савдонинг қон томири бўлган глобал таъминот занжирига қўшилишига боғлиқ.

Албатта, ривожланишнинг дастлабки босқичида мамлакатдаги арзон ишчи кучи ишлаб чиқариш учун қулай имконият қидираётган Япония ёки Хитой каби давлатнинг инвесторлари учун жозибали бўлиши мумкин. Аммо, бугунги гиперглобал даврдаги технологик ўзгаришлар натижасида ишлаб чиқариш тобора автоматлашиб, арзон ишчи кучига нисбатан талаб пасайиб бораётганини ҳам унутмаслик керак. Бугунги кунда маҳсулотлар умумий савдосининг атиги 18 фоизи иш ҳақи паст давлатлардан иш ҳақи юқори давлатларга экспортни ўз ичига олади. Бу дегани, Ўзбекистон ўз келажагини фақат «арзон иш ҳақи орқали инвестиция чақириш» стратегиясига боғламасдан, ихтисослашган ишлаб чиқариш, таълим ва илмий тадқиқотларга маблағ ажратиш орқали хизматлар экспорт қилишга эътибор бериши зарур. Бу, ўз навбатида, давлат монополлаштирган соҳаларни тадрижий равишда эркин бозор муносабатларига ўтказиш ва хусусий секторни қўллаб-қувватлаш орқали вужудга келади.

Иккинчидан, давлатнинг глобал иқтисоддаги муваффақияти, унинг тез-тез учраб турадиган глобал инқироз ва шокларни сингдириб, ички иқтисодга таъсирини камайтирадиган институционал тайёргарлик билан боғлиқ. Бунинг сабаби гиперглобаллашувнинг асосий қисмлари бўлмиш халқаро савдо ва капиталнинг эркин ҳаракати, афсуски, мамлакат ичида ғолиблар билан бирга мағлуб қатламни ҳам юзага келтиради. Бу эркин савдодаги рақобат туфайли иш ўринлари йўқолиши сабабли қашшоқлашишда кўринади. Глобализм қаршисидаги ривожланаётган давлат сифатида Ўзбекистон ҳам савдо эркинлашиши натижасида келиб чиқадиган ижтимоий-иқтисодий муаммоларни бартараф этиб, эркин савдо орқали ютқазувчи қатламни ижтимоий ҳимоялашга тайёр бўлиши лозим.

Шунингдек, молия бозорларини тайёргарликсиз ҳолда, тажрибасизлик қилиб эркинлаштириш кўпчилик давлатларга қимматга тушганидан ҳукумат ўрнат олиши ва тартибга солилмаган капитал оқимлари ҳаракатидан ўта эҳтиёт бўлиши керак. Ҳукумат бугунги кунда ички макроиқтисодий сиёсат, солиқ тизими ва молиявий қоидалар яхлитлигини қисқа муддатли фойдага асосланган эркин капитал оқимидан устун қўйиши лозим.

Технологиялар тараққийнинг жадал суратлари ва доимий бозор ўзгаришлари шароитларида иқтисодийнинг ўсиши учун инсон капиталининг мувофиқ динамикаси ва сифатини оширишни таъминлаш зарур. Аҳоли бошига ЯИМ юқори кўрсаткични ташкил қилган ва инновацион иқтисодийга эга мамлакатларда юқори малакали мутахассислар улуши дунёда энг юқори – 22 дан 45 фоизгача (дунёда ўртача кўрсаткич – 15%) саналади. Бир тарафдан, бу қонунийлик шундан далолат берадики, инсон капиталини ривожлантирмай туриб келгусида техникавий тараққийга эришиш, ижтимоий-демографик муаммолар ва тегишли маданий ўзгаришларни ҳал қилиш мумкин эмас. Бошқа тарафдан, маълумки, иқтисодийда юқори малакали ва мос кадрлар ўз ўзидан пайдо бўлмайди. XXI асрда жаҳон иқтисодий ишчи кучи сифати ва малакаларининг хилма-хиллигига янги талаб-эҳтиёжларни шакллантирмоқда. Аммо таълим тизимида меҳнат бозорининг янги талабларига мослашиш муайян вақт талаб қилади.

Рақамли ва янги иқтисодийнинг етакчи тенденцияларидан бири сифатида ишлаб чиқариш ва маҳсулотларнинг моддий таркибий қисмлари «йўқолиши», буюм ҳолида бўлмаган таркибий қисмлар билан алмаштирилишини ҳисоблаш қабул қилинган. Бу ерда, энг аввало, ишлаб чиқариш ҳаражатларида ахборот-рақамли таркибий қисмлар роли ва аҳамиятининг ўсиш тенденцияси кўзда тутилади. Ахборот олиш, рақамли қайта ишлаш ваузатиш маҳсулотларни ва ҳатто баъзида анъанавий пулларни жисмоний, аналогли ҳаракатлантиришдан кўра тобора муҳимроқ бўлиб бормоқда. Бундан ташқари, компаниялар ва фирмалар киммати, уларнинг рақобатбардошлиги тобора кўпроқ моддий мулк билан эмас, балки номоддий мулк: фирманинг рақобатчилардан стратегик устунлигини таъминлайдиган одамларнинг билимлари, инсон капитали, ғоялар, сунъий интеллект ва асосий интеллектуал мулкнинг стратегик йиғиндиси (ғоялар, инновацион рақамли технологияларга эга бўлиш) билан белгиланмоқда.

Рақамли иқтисодийда халқ фаровонлигини стратегик режалаштиришда асосий йўналишлар қуйидагилар ҳисобланади:

- халқнинг турмуш даражасини ошириш мақсадли тавсифларини шакллантириш;
- халқ фаровонлиги мақсадларини амалга оширишга ажратиладиган ресурсларни тадқиқ этиш;
- истеъмол фонди ҳажми ва структурасининг истиқболдаги динамикасини тадқиқ этиш;
- аҳоли даромадлари структураси ва ҳажми кўрсаткичларини шакллантириш;
- истеъмол ижтимоий фондлари шакллантириш жараёнларини тадқиқ этиш;
- ноишлаб чиқариш соҳасининг ривожланиш кўрсаткичларини ишлаб чиқиш;
- ноишлаб чиқариш капитал қўйилмаларини амалга ошириш жараёнларини моделлаштириш;
- ноишлаб чиқариш фондлари ҳажми ва структураси динамикасини моделлаштириш;
- халқнинг турмуш даражасини ўстириш бўйича янги чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш учун зарур бўлган ресурсларни баҳолаш;

– халқнинг турмуш даражаси ривожланишини умумий стратегик режалаштириш ва уни халқ хўжалиги стратегик режасининг бошқа бўлимлари билан мувофиқлаштириш;

– халқнинг турмуш даражасини ошириш режаларини бажариш жараёнларини баҳолаш ва уларнинг бажарилишини рағбатлантирадиган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;
– стратегик режа сифатини систематик баҳолаш ва унинг бажарилишини назорат қилиш.

Муайян вазифаларни ҳал қилиш аҳолининг турмуш даражасини оширишга ва ижтимоий ривожланиш глобал, маҳаллий ва мақсадли кўрсаткичларига ўзгартирилган стратегик мақсадлар асосида эришилади. Глобал кўрсаткичлар энг аввало, турмуш даражаси концепсияларини ишлаб чиқиш, ноишлаб чиқариш соҳаси ва ижтимоий ривожланишнинг асосий соҳаларини ривожлантириш, шунингдек, халқ фаровонлиги ўсишини тавсифлайдиган муҳим жамланма кўрсаткичлар динамикасини башорат қилишда ҳисобга олинади. Локал мақсадлар моддий неъматлар ва хизматлар алоҳида кўрсаткичларини, ноишлаб чиқариш соҳасини ривожлантиришнинг турли тармоқ тавсифларини, халқ фаровонлиги ўсишидаги тафовутларни тавсифлайдиган алоҳида кўрсаткичларни ҳисоб-китоб қилишда ҳисобга олинади. Шундай қилиб, жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг замонавий тенденциялари кўп жиҳатдан глобал электрон тармоқнинг келгуси ривожланиши, ахборот-интеллектуал ва рақамли технологиялар, сунъий интеллект ва инсон капитали салоҳиятини тўлароқ амалга ошириш билан белгиланади ва асосланади. Шу сабабли рақамли иқтисодиёт муаммоларини ўрганиш иқтисодиёт фани нуқтаи-назаридан ҳам, турли даражадаги: электрон ҳукуматдан тортиб турли объектларни (шаҳар, транспорт ҳаракати, уй, квартира, автомобил ва бошқалар) смарт-бошқариш рақамли моделларигача менежмент тизимлари амалий ўзгариши нуқтаи-назаридан ҳам долзарб ҳисобланади. Шунинг ҳам таъкидлаш зарурки, ижтимоий ҳаётни рақамлаштириш доирасидан четда қолган энг муҳим жиҳати иқтисодий ва компьютер ҳавфсизлиги муаммолари бўлиб, рақамли иқтисодиётнинг шаклланиши ва ривожланиши билан бутун дунёда тобора долзарб аҳамият касб этиб бормоқда.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон иқтисодиёти ва жамиятини рақамлаштириш жуда муҳимдир, чунки АКТга ишониш меҳнат унумдорлиги ва бошқарув самарадорлигини оширишнинг асосий омилларидан бири бўлиб қолмоқда. Рақамли иқтисодиёт технологияларининг тўғри ва талаб қилинадиган жорий этилиши Ўзбекистонга одамлар ва давлат институтларининг ўзаро ишлаши ва ўзаро фаолиятида янги босқичга ўтишга имкон беради. Шунда жамиятдаги ва давлатдаги жараёнлар тезроқ ва самаралироқ бўлиб, штат ва минтақаларнинг рақобатдошлигини оширади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон, ИТ саноатининг ривожланиши, капитал оқими, янги инқилобий технологияларни ривожлантириш, аъъанавий саноатни рақамли равишда ўзгартириш учун шароит яратиш ва натижада янги иқтисодиётга ўтиш учун ҳисса қўшадиган рақамли иқтисодиёт имкониятларидан максимал даражада фойдаланиш учун жуда аниқ вазифа турибди.

Сўнгги ўн йил ичида глобал ва минтақавий рақамли кун тартибини ишлаб чиқиш бўйича муайян ҳаракатлар амалга оширилди, яъни давлатлараро даражадаги рақамлаштириш жараёнларини тартибга солиш механизмларини биргаликда самарали ечимлари қидирилмоқда. Шу билан бирга, Европа Иттифоқи бу йўналишдаги аниқ бир етакчидир, унинг раҳбарлари Европада ягона рақамли бозорнинг шаклланишини умумий узоқ муддатли мақсад сифатида белгилайдилар⁵⁴.

Етакчи мамлакатлар иқтисодиётларини рақамли ўзгартириш дастурларини таҳлили Ўзбекистон учун устувор деб белгиланган қуйидаги асосий йўналишларни ажратиб кўрсатишимизга имкон беради: Миллий рақамли қонунчиликни яратиш;

- замонавий рақамли лойиҳаларни давлат томонидан молиялаштириш;
- солиқ сиёсатини тартибга солиш ва инвестиция муҳитини оптималлаштириш;
- давлат бошқаруви ошкоралиги ва самарадорлиги, бандликни ошириш;
- кибер-макон хавфсизлигини таъминлаш;
- меҳнат унумдорлигини ошириш мақсадида киберфизик тизимлар, сунъий интеллект, нарсалар Интернетини, 3Д босиб чиқариш асосида саноатни рақамлаштириш;
- рақамли қишлоқ хўжалиги (аниқ деҳқончилик ва рақамли чорвачилик, қишлоқ хўжалиги ишлари ва бошқалар);
- катта маълумотлар ва 5Г алоқаси;
- ақлли тармоқлар ва энергия тежайдиган кучли қурилмалар, шу жумладан кўчма қурилмалар;
- ақлли шаҳарлар, рақамли таълим ва соғлиқни сақлаш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 28 апрелдаги, ПҚ-4699-сонли Қарори асосида 2023 йилга келиб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улушини 2 бараварга кўпайтириш назарда тутилган. Иқтисодиётни ривожлантириш стратегияси саноат, интернет-савдо, хизмат кўрсатиш соҳаси ва қишлоқ хўжалигини рақамли топтириш, тадбиркорда ташаббускорликни кучайтириш, молиявий ресурслар билан таъминлаш каби омилларга асосланади. Интернет-савдо, рақамли қишлоқ хўжалиги, «ақлли» электр тармоқ тизимлари, учувчисиз транспорт, шахсийлаштирилган соғлиқни сақлашда рақамли иқтисодиёт инқилоби кучли ҳис қилинмоқда. Шу сабабли Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 ноябрда қабул қилинган қарориди таъкидланишича: «Рақамли иқтисодиётни жадал ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш, ундан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, замонавий

⁵⁴ Construire Europe industrielle du numérique: Discours du Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à la conférence franco-allemande sur le numérique Paris, le 27 octobre 2015 // European Commission [Electronic resource]. – Mode of Access: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5938_fr.htm. – Date of access: 8.12.2018.

инфратузилмани қўллаш муҳим аҳамиятга эга» деб кўрсатилиши рақамли иқтисодиётни ривожлантириш инфратузилмасини амалга ошириш кўзда тутилган.

Фикримизча, Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш омиллари самарали ташкил этишда қуйидаги вазифаларнинг амалий ижросини таъминлаш мақсадга мувофиқ:

- рақамли иқтисодиётда илгарилаб бораётган давлатларда қўллаб-қувватлашнинг янада кенг қамровли усулларини ўрганиш;
- мамлакатимизда рақамли иқтисодиётнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини яратиш;
- рақамли иқтисодий учун зарур инфратузилмани яратиш, аввало интернетга кириш имконияти чекланган ёки умуман мавжуд бўлмаган ҳудудларни тизимга улаш;
- рақамли иқтисодиёт учун зарур мутахассис-кадрларни тайёрлаш тизими фаолиётини такомиллаштириш;
- ҳукуматлар, фуқаролик жамияти, академия, илмий ҳамжамият ва технология соҳаси янги ечимларни топиш учун биргаликда тадқиқот ишларини ривожлантириш;
- рақамли ишлаб чиқувчилар стратегиялари ва глобаллашувнинг келажақдаги контурларини қайта аниқлаштириш учун янги технологиялардан оқилона фойдаланиш, шериклик муносабатларини мутаҳкамлаш ва интеллектуал етакчиликни кучайтириш зарур.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги “2017– 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 ноябрдаги “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4022-сонли Қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 майдаги “Рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-4321-сонли Қарори
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4699-сонли Қарори
5. Аюпов Р.Ҳ., Болтабоева Г.Р. Рақамли иқтисодиёт асослари. Дарслик. Т.: ТМИ, 2020, 575 бет.
6. www.stat.uz - Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси расмий ахборот сайти